

**Эффективность усовершенствованного метода комплексного лечения
гнойных ран мягких тканей конечностей с применением физико-
химических методов и длительного лаважа.**

Мирсолиев Шахзод Гуломович

**Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино**

Актуальность. Гнойно-некротические поражения мягких тканей конечностей остаются одной из наиболее актуальных проблем современной хирургии. Высокая частота инфекционных осложнений, длительные сроки лечения и риск инвалидизации пациентов обуславливают необходимость разработки и внедрения новых эффективных методов локального воздействия на раневой процесс.

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного лечения гнойных ран мягких тканей конечностей с применением физико-химических методов и длительного лаважа.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 113 пациентов с гнойными заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей, находившихся на лечении в хирургических отделениях Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и Бухарского городского медицинского объединения. В контрольную группу вошли 65 пациентов, получавших традиционное лечение, включавшее хирургическую обработку раны, некрэктомию, местное применение 25% раствора димексида, водорастворимые мази и стандартную антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. Основную группу составили 48 пациентов, у которых дополнительно применялись ультрафиолетовое облучение раны и длительный лаваж с использованием 25% раствора димексида посредством разработанного устройства.

Оценка эффективности лечения проводилась на основании клинических, лабораторных, бактериологических и цитологических показателей, включая динамику очищения раны, выраженность воспалительного процесса, скорость

формирования грануляционной ткани, темпы эпителизации и сроки госпитализации.

Результаты. Применение физико-химических методов в сочетании с длительным лаважем способствовало более быстрому очищению ран от некротических тканей и микробной контаминации. У пациентов основной группы отмечалось ускоренное формирование грануляционной ткани, более раннее начало эпителизации и снижение выраженности местных воспалительных проявлений. Использование предложенного метода позволило улучшить течение раневого процесса и сократить продолжительность стационарного лечения по сравнению с традиционными подходами.

Заключение. Комплексное лечение гнойных ран мягких тканей конечностей с использованием физико-химических методов и длительного лаважа является эффективным способом локального воздействия на раневой процесс. Предлагаемая методика способствует ускорению репаративных процессов, снижению воспалительной активности и повышению эффективности лечения пациентов с гнойными ранами мягких тканей конечностей.

Ключевые слова: гнойные раны, мягкие ткани конечностей, физико-химические методы, длительный лаваж, димексид, раневая инфекция, хирургическое лечение.

Список использованной литературы:

1. Каярлиев А. Р. и др. Применение фотодинамической терапии в лечении гнойных ран (обзор литературы) //Политравма. – 2025. – №. 3. – С. 109-116.
2. Муромцева Е. В. и др. Лечение ран в зависимости от фазы раневого процесса //Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2022. – №. 3 (63). – С. 93-109.
3. Привольнев В. В., Каракулина Е. В. Основные принципы местного лечения ран и раневой инфекции //Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2011. – Т. 13. – №. 3. – С. 214-222.

4. Фоминых Е. М., Зубрицкий В. Ф. Новые комплексные подходы к профилактике гнойно-септических осложнений операций //Госпитальная медицина наука и практика. – 2023. – С. 37.

5. Якушкина А. С. и др. Современные патогенетически обоснованные способы оценки репаративного процесса в ране (обзор литературы) //Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2024. – №. 1 (69). – С. 213-233.